

ANÁLISE SOBRE OS RISCOS DE ELEVAÇÃO DE TENSÃO EM REDES COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: REVISÃO DE TECNOLOGIAS, IMPACTO E ABORDAGENS DE MITIGAÇÃO

Edição 119 FEV/23, Engenharias / 15/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7643344

Hoziel Francisco de Araujo¹

Rodrigo Bacco de Oliveira²

RESUMO

Com o aumento do número de geração distribuída fotovoltaica, há cada vez mais problemas em melhorar o nível de tensão do sistema de distribuição na China e até no mundo. Esse problema está se tornando cada vez mais comum. Em redes de distribuição de baixa tensão com características de alimentação de alta resistência, o problema das flutuações de tensão será mais acentuado. Além disso, a variação de tensão é altamente dependente da potência ativa injetada pelo GD na rede, razão pela qual é provável que ocorra sobretensão nos períodos em que a geração excede a demanda, apenas alguns mecanismos de controle e gerenciamento de energia são implementados para regulação de tensão. Assim, a problemática busca responder quais os as medidas para mitigar os riscos de aumento de tensão em redes com geração distribuída. Por conseguinte, o objetivo geral foi apresentar os riscos de elevação de tensão em redes com geração distribuída. Tendo como objetivos específicos apontar a revisão de

tecnologias, descrever os impactos e abordagens de mitigação desses riscos. Tendo em vista que uma comparação tecnoeconômica é então apresentada no artigo para verificar as semelhanças e diferenças de diferentes abordagens de mitigação com base na tecnologia envolvida, facilidade de implantação, implicação de custo e seus prós e contras. Como procedimentos metodológicos, o referencial teórico foi apresentado por uma revisão bibliográfica com publicações submetidas entre os anos de 2012 e 2022.

Palavras-chave: Geração Distribuída. Energia Fotovoltaica. Aumento de Tensão.

ABSTRACT

With the increase in the number of distributed photovoltaic generation, there are more and more problems in improving the voltage level of the distribution system in China and even in the world. This problem is becoming more and more common. In low-voltage distribution networks with high-resistance power supply characteristics, the problem of voltage fluctuations will be more pronounced. In addition, the voltage variation is highly dependent on the active power injected by the DG into the grid, which is why overvoltage is likely to occur in periods when generation exceeds demand, only some control and energy management mechanisms are implemented for regulation of tension. Thus, the problem seeks to answer what are the measures to mitigate the risks of voltage increase in networks with distributed generation. Therefore, the general objective was to present the risks of voltage elevation in networks with distributed generation. With specific objectives to point out the review of technologies, describe the impacts and mitigation approaches of these risks. Bearing in mind that a techno-economic comparison is then presented in the article to verify the similarities and differences of different mitigation approaches based on the technology involved, ease of implementation, cost implication and their pros and cons. As methodological procedures, the theoretical framework was presented by a literature review with publications submitted between the years 2012 and 2022.

Key Words: Distributed Generation. Photovoltaics. Voltage Increase.

1. INTRODUÇÃO

A demanda de energia tem aumentado constantemente devido à história agressiva da industrialização e civilização. Esse aumento na demanda de energia resulta na penetração maciça de geração distribuída (GD) na rede de distribuição, que tem sido uma abordagem holística para aumentar a capacidade da matriz energética brasileira. No entanto, isso levou a vários problemas na rede de baixa tensão, um dos quais é o problema do aumento de tensão. Isso acontece quando a geração excede a demanda, causando fluxo reverso de energia e conseqüentemente levando a sobretensão.

Uma série de métodos tem sido discutida na literatura para superar este desafio que vão desde o aumento da tensão da rede, até o aumento de gerenciamento ativo das redes de distribuição. Este papel discute a questão do problema do aumento de tensão e seu impacto na distribuição de redes com grandes quantidades de recursos energéticos distribuídos (REDs).

A Rede de Distribuição, apresenta diferentes tecnologias de GD como as baseadas em redes convencionais para a mitigação de recursos não convencionais e outros REDs, como sistemas de armazenamento de baterias e células de combustível. O estudo fornece uma visão abrangente das abordagens empregadas para reduzir a questão do aumento de tensão no ponto de acoplamento comum (PCC), que inclui estratégias baseadas na metodologia de reforço da rede e na gestão ativa da rede de distribuição. Assim, a problemática busca responder quais os as medidas para mitigar os riscos de aumento de tensão em redes com geração distribuída?

Por conseguinte, o objetivo geral foi apresentar medidas de mitigação para reduzir os riscos da elevação de tensão em redes com geração distribuída. Tendo como objetivos específicos: descrever tecnologias de geração distribuída e o impacto do aumento de tensão, detalhar uma análise de impacto de elevação de tensão, expor métodos para reduzir o aumento de tensão e apontar estratégias de controle de tensão em uma rede de distribuição. Tendo em vista que uma comparação tecnoeconômica é então apresentada no artigo para verificar as

semelhanças e diferenças de diferentes abordagens de mitigação com base na tecnologia envolvida, facilidade de implantação, implicação de custo e seus prós e contras.

Uma abordagem de comparação técnico-econômica é então introduzida no artigo para verificar as semelhanças e diferenças de diferentes abordagens de mitigação com base na tecnologia envolvida, facilidade de implantação, implicação de custo e seus prós e contras. Isto é conseguido apresentando uma discussão e análise aprofundada dos métodos técnicos existentes disponíveis na literatura e as estratégias emergentes para mitigar o problema do aumento de tensão na rede de distribuição de baixa tensão. A relevância do artigo é que ele fornece insights sobre direções para mitigação do impacto do aumento de tensão apresentado pelas tecnologias de GD conectadas à rede sem limitar sua ampla aplicação e maior penetração na rede elétrica existente.

O referencial teórico do artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2.1 discute as tecnologias DG e o impacto do aumento de tensão, a seção 2.2 apresenta os métodos para reduzir os efeitos do aumento de tensão, a seção 2.3 discute estratégias cooperativas de controle de tensão e uma comparação técnico-econômica das estratégias de mitigação, a seção 3 apresenta os procedimentos metodológicos; a seção 4 realiza uma análise dos resultados encontrados na literatura; e, por fim, a seção 5 apresenta as considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TECNOLOGIAS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E O IMPACTO DO AUMENTO DE TENSÃO

De acordo com Eichkoff (2018), as GDs geralmente podem ser alimentadas por sistemas de energia convencionais ou não convencionais. Enquanto aqueles que são baseados em recursos energéticos convencionais fazem uso de geração a diesel ou gasolina, motores Stirling, tecnologias de microturbinas à base de gás natural, os sistemas não convencionais são baseados principalmente em sistemas ecologicamente corretos, como solar fotovoltaica, eólica, biomassa, pequenas hidrelétricas, e tecnologias de geração de energia sem combustível.

Além desses recursos, Camargos, Shayani e Oliviera (2016) argumentam que outros importantes Recursos de Energia Distribuída (REDs) que são empregados para serviços auxiliares em sistemas integrados à rede são sistemas de armazenamento de baterias e células de combustível. Opções e aplicações detalhadas de armazenamento de energia foram relatadas na literatura; no entanto, a aplicação integrada à rede de sistemas de armazenamento de bateria é de interesse neste artigo à luz da questão do aumento de tensão da alta penetração de GDs.

As principais diferenças entre um GD e um sistema de geração de energia convencional incluem o fato de que os geradores distribuídos têm uma capacidade de energia menor em comparação com os grandes geradores que são operados em sistemas convencionais de produção de energia, a energia elétrica produzida no nível de tensão de distribuição poderia ser integrada com o Os sistemas DN e DG existentes estão normalmente próximos das instalações dos utilizadores finais para um abastecimento de qualidade e eficiente (COUTINHO, 2020).

2.1.1 Geração distribuída baseada em recursos convencionais: motores de combustão interna e microturbinas

2.1.1.1 Alternando Motores de Combustão Interna

Segundo Eichkoff (2018), a geração distribuída faz uso do sistema alternativo, que é considerado como motores de combustão interna acionados por um pistão e conectados a geradores CA de velocidade fixa. Tal sistema de geração de energia tem uma eficiência de ~0,4 na base do valor de aquecimento inferior com capacidades de 0,5 a 6500 kW.

Camargos, Shayani e Oliviera (2016) declaram que os sistemas alternativos podem ser alimentados por gasolina, gás natural, querosene, propano, H₂, óleo combustível, álcool e gás de digestor de estação de tratamento de resíduos. Possuem baixo custo em comparação com outros sistemas de GD com menor impacto ambiental quando alimentados por recursos de gás natural, e também encontram aplicações em sistemas de cogeração.

Coutinho (2020) expressa que a maioria desses sistemas de motores opera em um ciclo de quatro tempos, que é semelhante aos motores de automóveis e caminhões. Os ciclos incluem o curso de admissão, curso de compressão, curso de potência e curso de escape. O ciclo Otto e o ciclo Diesel são duas variantes do design do motor de quatro tempos. Eles também são considerados como os sistemas de ignição por centelha (si) e os sistemas de ignição por compressão (ic), respectivamente. Gasolina ou combustível como o gás natural que pode ser facilmente inflamado é usado para operar os motores si, enquanto diesel ou óleo combustível são usados para operar os sistemas de motores ci.

2.1.1.2 Motores Stirling

Eichkoff (2018) esclarece que os motores alternativos stirling e diesel são duas formas de ciclos distintos. Isso implica que a combustão ocorre dentro do motor, enquanto um modo alternativo é através da combustão externa usando os motores Stirling, onde a energia é fornecida para o fluido de trabalho de fora do motor. É por isso que os motores Stirling são chamados de motores de combustão externa (MCEs), como uma usina de ciclo a vapor. Os MCEs podem ser operados com qualquer combustível ou fontes de alta temperatura, como energia solar concentrada.

2.1.1.3 Microturbinas

Camargos, Shayani e Oliviera (2016) falam sobre as microturbinas, que são pequenas turbinas a gás com tamanhos que variam de cerca de 0,5 kW a centenas de kW de capacidade. Um projeto básico de microturbinas (mTs) é tal que inclui o compressor, a turbina e o gerador de ímã permanente, que são configurados ou montados em um único eixo. O ar que entra no sistema é comprimido e passa para o recuperador – um componente trocador de calor para que sua temperatura possa ser aumentada através dos gases quentes de exaustão. A compressão é conseguida elevando a pressão para 3 a 4 atmosferas. Para Coutinho (2020), o ar, depois de comprimido e aquecido, é combinado com o combustível na câmara de combustão que é então queimado. Os gases quentes se expandem através da turbina, que aciona o compressor e o gerador.

2.1.2 Geração distribuída baseada em recursos não convencionais: energia solar fotovoltaica

Eichkoff (2018) publica que os recursos energéticos não convencionais são essencialmente tecnologias de energia renovável como solar, eólica, biomassa, maremotriz, pequenas hidrelétricas, etc. utilização e aplicação. A integração de tais recursos normalmente desafia a arquitetura da rede existente e tem evoluído a aplicação de outras tecnologias como baterias e conversores eletrônicos de potência.

2.1.2.1 Solar

Conforme descrevem Camargos, Shayani e Oliviera (2016), um sistema de GD também pode ser alimentado por recursos de energia solar, segundo a figura 1. Neste caso, o módulo solar fotovoltaico ou a tecnologia solar concentrada são empregados para aproveitar a energia do sol dependendo da aplicação envolvida. Em outras palavras, a tecnologia de energia solar na aplicação de geração distribuída é classificada nos sistemas solar fotovoltaico e solar térmico.

Figura 1 – Perfil de tensão na distribuição

Fonte: Aneel, 2019.

Para Silva (2015), em uma situação típica fora da rede, o armazenamento da bateria é necessário devido às características intermitentes do recurso de energia

solar. No entanto, o armazenamento de bateria não pode ser usado em certas aplicações conectadas à rede, por exemplo, sistemas domésticos. O inversor é necessário para as aplicações on-grid e off-grid, pois é necessário converter a saída CC do PV em CA para os aparelhos e a rede.

Vários estudos têm sido relatados na literatura que visa ao avanço da pesquisa e desenvolvimento no aspecto de sistemas solares fotovoltaicos distribuídos. Por exemplo, um estudo recente considerou as tendências e os desafios dos sistemas solares fotovoltaicos integrados à rede (SILVA, 2015). Coutinho (2020) e Barbosa e Ruppert Filho (2020) apresentam uma revisão dos desenvolvimentos recentes no aspecto de sistemas solares fotovoltaicos on-grid. Eles mencionaram o desafio da alta penetração de GDs como fonte potencial de pressão sobre os DNs existentes e, em seguida, apresentaram alguns métodos existentes para enfrentar os desafios técnicos associados ao aumento das implantações de sistemas fotovoltaicos solares on-grid.

Reinaldo, Dupczak e Aranha Neto (2020) também discutiram a aplicação do Maximum Power Point Tracking (MPPT), Solar Tracking (ST) e os conversores DC-AC sem transformador como meios para realizar a captura eficiente de energia em sistemas fotovoltaicos com o mínimo de “interferência” ou impacto na rede de distribuição existente. Além disso, acrescenta que os conversores de energia DC-AC que são empregados para serviços auxiliares são importantes para mitigar o efeito de uma alta proporção de sistemas fotovoltaicos on-grid.

O estudo de Barbosa e Ruppert Filho (2020) discutiu a mitigação dos impactos fotovoltaicos solares em telhados. Os autores também apresentaram suporte de pico noturno por meio do gerenciamento dos sistemas de armazenamento de energia distribuída disponíveis. Os autores primeiro reconheceram que uma alta proporção de energia solar fotovoltaica distribuída no telhado em LV DNs leva a problemas de fluxo de energia reverso e aumento de tensão.

Silva (2015), relata que uma forma de minimizar esse problema é quando a geração solar distribuída excede a demanda de carga quando há alta irradiação solar. O artigo discutiu a integração de sistemas de armazenamento de energia

distribuída com geração solar fotovoltaica em redes de BT para que a energia excedente possa ser armazenada e usada durante os períodos de pico, incluindo as noites. Ele também apresentou o mecanismo de controle de carga/descarga para o sistema de energia da bateria com base no estado de carga, profundidade de descarga e duração do tempo de carregamento.

A avaliação da qualidade de energia de geradores solares fotovoltaicos integrados à rede foi discutida, usando o Brasil como um estudo de caso para Reinaldo, Dupczak e Aranha Neto (2020). Os autores começaram postulando que um DN típico tem uma característica “passiva” em relação aos fluxos de potência, implicando que o DN tradicional permite o fluxo unidirecional de energia da subestação DN para as cargas através do alimentador. No entanto, a integração de geradores solares fotovoltaicos com o DN altera esse projeto, o comportamento e as características da rede, o que pode afetar a qualidade da energia elétrica.

2.2 ANÁLISE DE IMPACTO DE ELEVAÇÃO DE TENSÃO

Para Coutinho (2020), a integração da GD com a rede elétrica existente desafia a arquitetura técnica do sistema de rede, que se reflete em distorções de tensão, frequência e qualidade de energia. A análise do efeito do aumento de tensão na rede de distribuição é mostrada através de um circuito elétrico simples e onde um GD é conectado ao sistema de distribuição (assumido em 11 kV). Conforme Fonseca (2019), ao considerar um alimentador radial, onde as conexões de GD estejam todas na barra 11, e existindo injeção de potência para a rede, é apresentado a figura 2.

Figura 2 – Aumento da Tensão ao conectar GD

Fonte: Fonseca, 2019.

Segundo Fonseca (2019), o GD é uma configuração híbrida de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica e eólica conectados no Ponto de Acoplamento Comum (PCC^[3]) por meio de dispositivos eletrônicos de potência. A alta penetração de Geração Distribuída (GD), impacta os níveis de tensão ao longo de um alimentador. O perfil de tensão tende a diminuir ao longo da rede de distribuição radial, conforme figura 3, sendo que a conexão de GD faz que esta tensão aumente até próximo a subestação.

Figura 3 – Perfil de tensão na distribuição

Pode-se observar na pesquisa de Silva (2015) que a questão da flutuação de tensão será mais evidente na rede de distribuição de baixa tensão com características de alimentador de alta resistência. Da mesma forma, a variação de tensão depende fortemente da quantidade de potência ativa injetada pela GD na rede, razão pela qual é provável que ocorra sobretensão durante o período em que a geração excede a demanda, exceto que alguns mecanismos de controle e gerenciamento de energia são implementados para regulação de tensão.

Conforme Reinaldo, Dupczak e Aranha Neto (2020) explicam são necessárias disposições técnicas especiais para mitigar o impacto do aumento de tensão introduzido pelas DG na rede de distribuição de baixa tensão. Tais soluções buscam equilibrar as variabilidades de tensão para o fornecimento de energia de qualidade em uma rede com alta penetração de recursos baseados em energia renovável, sem limitar ou desencorajar a proliferação do fornecimento de energia renovável à rede elétrica.

2.3 MÉTODOS PARA REDUZIR O AUMENTO DE TENSÃO

A abordagem para mitigar o problema de sobretensão causado pela penetração massiva de GD na rede de distribuição é classificada em metodologia de reforço de rede e gerenciamento ativo de rede de distribuição.

2.3.1 Reforço de rede

Segundo Eichkoff e Mello (2017), o reforço da rede (RR) como abordagem envolve o redesenho da rede de distribuição existente para abordar e/ou prevenir a questão do desvio de tensão e a ultrapassagem associada dos limites térmicos das linhas quando a maior penetração dos sistemas de geração distribuída é integrada à rede elétrica. A estratégia do RR no planejamento está associada ao custo de reforço do DN; este é essencialmente o custo total de instalação e operação de novos alimentadores e transformadores em resposta à alta penetração de unidades de GD na rede.

No entanto, Barbosa e Ruppert Filho (2020) alertam que esta técnica não é praticável, pois o esquema de mitigação será menos atraente devido aos significativos requisitos técnico-econômicos envolvidos. No entanto, pequenas modificações podem ser necessárias na rede ou pode haver a necessidade de combinar reforço com outros métodos de controle de tensão para acomodar uma quantidade maior de sistemas de GD sem violar o limite de tensão.

Três métodos são apresentados na estratégia de reforço da rede, e estes incluem o uso de autotransformadores no alimentador, instalação de link CC comum em sistemas de BT domésticos e recondutores. O ajuste das configurações de tap da subestação e do transformador de distribuição está sendo considerado do ponto de vista do esquema de controle de tensão e VAR (OLIVEIRA, 2015).

2.3.2 Instalação do Autotransformador no Alimentador

Conforme publicou Nascimento e Parizzi (2016), tradicionalmente, os autotransformadores (ATs) são empregados principalmente para aumentar as tensões nas linhas, mas também podem ser modificados para servir ao propósito de redução de tensão. Neste caso, possuem uma relação de tensão de 1:1 e um comutador de derivação em carga (OLTC) para regulação das tensões.

Eichkoff e Mello (2017) expressam que ao instalar AT em uma longa linha de distribuição, a linha é automaticamente seccionada em duas com os dispositivos de controle de tensão e VAR, como transformador OLTC, regulador de tensão de passo (SVR) e compensação de queda de linha (LDR), regulando uma seção enquanto o autotransformador coordenando a outra seção. Em outras palavras, a instalação de autotransformadores – também chamados de reguladores de tensão, ao longo da linha é introduzir uma forma de redefinição da tensão ao longo da linha do sistema de distribuição quando uma alta proporção de geradores distribuídos é integrada à rede existente. As desvantagens de incorporar AT com o sistema de distribuição são que podem afetar a segurança geral da rede, confiabilidade e aumentar as perdas.

2.3.3 Instalação de Link CC Comum no Sistema de BT Doméstico

Para Oliveira (2015), a modernização da rede, como o aumento do tamanho do condutor para reduzir a impedância da linha e a redução da potência de saída da DG quando esta representa uma ameaça à qualidade da energia, são parte de meios possíveis para mitigar o impacto dos sistemas DG nos DNs. O primeiro requer um enorme investimento de capital, enquanto o segundo limita a proliferação de tecnologias de DG. No entanto, uma técnica comum de link CC na rede de BT pode ser empregada para aumentar a penetração dos sistemas DG, permitindo que os usuários finais (ou seja, prossumidores) alimentem sua energia excedente à rede existente.

Neste caso, Nascimento e Parizzi (2016) esclarecem que a eletricidade excedente pode ser transferida para outras fases e alimentadores através do link CC para garantir um equilíbrio entre a potência produzida e a carga. Além disso, a eletricidade excedente pode ser armazenada pelas unidades de armazenamento para gerenciamento ou redução da carga de pico e, em seguida, ser fornecida aos usuários finais através da linha de corrente contínua ou corrente alternada. O link CC no sistema doméstico de baixa tensão não apenas garante maior penetração das unidades DG, mas também não causa problemas de qualidade de tensão, estabilidade e fluxo de energia reverso. Uma deficiência dessa estratégia é o alto custo de capital associado.

2.3.4 Atualização do Condutor

Na atualização do condutor, Eichkoff e Mello (2017) descrevem que esta abordagem é considerada como recondução, e pretende reduzir a resistência aumentando o tamanho do condutor. A redução da resistência é traduzida na redução da impedância do alimentador de distribuição, que deve permitir a saída máxima de geração de energia em todos os momentos. O resultado desse desenvolvimento é que a capacidade de hospedagem do sistema de distribuição será aumentada. Com efeito, a recondução pode ser conseguida substituindo o alimentador existente por outros de maior dimensão ou aproximando o ponto de ligação da DG à subestação principal através de uma linha extra. É óbvio que as duas opções são caras especialmente quando as tarefas envolvem os sistemas subterrâneos ou devem ser realizadas nas grandes cidades.

2.3.5 Gerenciamento de rede ativo

Segundo Oliveira (2015), os sistemas de rede elétrica estão na dispensação da mudança de paradigma de DNs passivos estáveis caracterizados por fluxo de energia unidirecional para DNs ativos com características de fluxo de energia bidirecional. Vários fatores apoiam o surgimento de DNs ativos; isso inclui as expectativas dos usuários finais de qualidade e fornecimento confiável de energia elétrica, interesse dos tomadores de decisão e plano para integrar tecnologias de GD renováveis com sistemas de armazenamento, plano de sustentabilidade ambiental de 50% de redução de emissões nas próximas três décadas e a motivação das DNOs na direção da utilização e gestão efetiva de ativos, adiando a construção de novos ativos T e D, etc.

Existem vários estudos de pesquisa na literatura que empregam estratégias determinísticas para a questão da integração de tecnologias de GD. No entanto, Eichkoff e Mello (2017) relatam que em vez de usar tais abordagens que limitam a capacidade de GD que pode ser instalada, o gerenciamento ativo de DN permitirá mais capacidade de GD no DN. Portanto, as opções disponíveis nesse sentido incluem o ajuste das configurações de tap do transformador e compensação de potência reativa – também considerada como esquema de controle de tensão e VAR, redução de potência ativa de DG, uso de cargas controláveis e dispositivos de armazenamento de energia.

2.4 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DE TENSÃO EM UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Para mitigar adequadamente o problema do aumento de tensão em uma rede de distribuição com uma quantidade significativa de GD, é necessário empregar dois ou mais esquemas de regulação de tensão em combinação. Por exemplo, o esquema de controle de tensão baseado apenas no gerenciamento de potência reativa DG é limitado em sua eficácia devido a característica de alta resistência da rede de distribuição. Portanto, uma abordagem que integre o controle de potência reativa com redução de potência ativa será mais confiável. Tais estratégias cooperativas foram agrupadas em controle de tensão local, controle de tensão distribuído e controle de tensão centralizado (OLIVEIRA, 2015).

2.4.1 Controle de tensão local

No controle de tensão local Nascimento e Parizzi (2016) esclarecem que os comandos de controle são decididos com base em medições locais e não requerem infraestrutura de comunicação complexa e, portanto, o esquema é mais barato. Os controles de tensão local podem fornecer uma ação rápida, pois precisam apenas monitorar a tensão local e/ou a produção de energia DG e, portanto, podem ser implantados como um aplicativo on-line. No entanto, devido à falta de unidades de coordenação, a capacidade disponível em toda a rede pode não ser utilizada de forma otimizada.

A metodologia de controle de tensão local foi empregada com sucesso por Oliveira (2015), para regular a tensão combinando a técnica APC com o controle de potência reativa do inversor fotovoltaico, para a conexão de geração distribuída. A flutuação de tensão na rede de distribuição com geração fotovoltaica foi minimizada otimizando a geração de energia ativa e reativa do inversor. Um algoritmo que emprega APC em conjunto com a previsão de potência fotovoltaica e uma potência reativa baseada em queda foi proposto e estudado.

Nascimento e Parizzi (2016) combinaram carregamento de bateria dependente de tensão, fornecimento automático de energia reativa e redução de energia fotovoltaica em um esquema de controle local para regular a tensão na rede de distribuição. O método proposto por Peres *et al.* (2018) usa um controle baseado em droop⁴ local posicionado em cada casa em combinação com o potencial reativo do inversor fotovoltaico para manter adequadamente a faixa de tensão dentro do limite permitido em rede rural com alimentador de alta resistência.

2.4.2 Controle de Tensão Distribuída

A busca pelo controle em tempo real resultou em um esquema capaz de compartilhar informações entre vários controladores. O compartilhamento de tarefas entre unidades vizinhas, portanto, emprega links de comunicação limitados (PERES *et al.*, 2018). Um esquema de controle distribuído baseado em um sistema multiagente foi proposto e estudado por Silva (2014). O estudo

concluiu que o uso de uma abordagem de controle distribuído em vez de uma arquitetura centralizada pode melhorar: (a) escalabilidade e abertura, (b) resiliência e confiabilidade e (c) eficiência de comunicação que falta em um esquema de controle centralizado.

O estudo em Tavares (2018) empregou o controle de potência reativa distribuída em uma abordagem cooperativa com coordenação de transformadores OLTC. O estudo revelou uma regulação de tensão melhorada, mas ao custo de maior estresse no mecanismo do comutador. Um algoritmo distribuído foi proposto por Martins Junior *et al.* (2021) para reduzir a sobretensão controlando a injeção de potência real e reativa.

2.4.3 Controle de tensão centralizado

O desempenho ótimo da DG é determinado pela resolução de um problema de fluxo de potência ótimo (OPF) para coordenar perfis de tensão entre vários equipamentos. Requer uma comunicação global entre a subestação primária e os sensores difundidos na rede de distribuição e um controlador central inicia uma ação para coordenar outras unidades inteligentes na rede (TAVARES, 2018). Este esquema é caro para configurar devido ao custo do centro de controle e das redes de comunicação. Além disso, a instalação de um novo GD na rede exigiria modificação na programação do controlador central. Isso pode ser oneroso e complicado (SILVA, 2014).

Um esquema de controle centralizado que deriva pontos de ajuste ótimos de potência real e reativa para inversores foi estudado por Alves (2017), que propôs um método de controle centralizado para coordenar sistemas de armazenamento de energia e transformadores OLTC para melhorar o perfil de tensão na rede de distribuição. Informações centralizadas foram usadas para obter o valor de referência ideal para operação do transformador OLTC e potência reativa PV por Fernandes *et al.* (2021). Além disso, Martins Junior *et al.* (2021) usou um método de controle centralizado para coordenar vários controladores de acordo com o nível de tensão e redução de potência ativa.

2.4.4 Comparação Tecnoeconômica das Abordagens de Mitigação

Tavares (2018) usou várias conversões de energia ocorreram antes que a eletricidade fosse produzida a partir dos sistemas DG. Isso geralmente envolve o processamento de combustível primário para extrair o calor ou conteúdo calorífico que agora é convertido em energia elétrica através do gerador. Além disso, a saída dos GDs não é alimentada diretamente à rede sem um dispositivo de interface, como os conversores eletrônicos de potência – CC – CA e/ou as unidades de condicionamento de energia.

Conforme publicou Silva (2014), esses processos têm implicações de custo, razão pela qual é importante considerar os recursos e esforços despendidos na construção de GDs em termos técnicos e econômicos, incluindo o tipo de GD ao decidir sobre os tipos de abordagens de mitigação em uma situação em que há aumento de tensão resultante das DG ligadas à rede.

Segundo Reinaldo, Dupczak e Aranha Neto (2020), as abordagens de mitigação são determinadas por alguns fatores, como a tecnologia envolvida, facilidade de implantação, implicação de custo e seus prós e contras. Estes são usados como critérios para comparar as diferentes estratégias de mitigação para o problema de aumento de tensão na rede de BT. Reprojetar DNs existentes para evitar o aumento de tensão devido à maior penetração de DGs, por exemplo, nem sempre é viável e pode tornar o esquema menos atraente. Isso se deve às complexidades e ao custo envolvido.

Tecnicamente, a instalação de autotransformadores (ATs) no alimentador do sistema pode proporcionar um aumento de tensão nas linhas e também pode servir para redução de tensão. No entanto, os ATs podem representar uma ameaça à segurança e confiabilidade da rede e também podem levar a um aumento nas perdas. Também tem implicações de custo (GADELHA, 2019).

O ajuste das configurações de tap da subestação e do transformador de distribuição, como uma técnica para reduzir o aumento de tensão, pode ajudar a manter as tensões nos barramentos no terminal do cliente ou próximo ao limite aceitável, tornando a tensão da subestação de distribuição primária um pouco maior do que a tensão especificada (ALVES, 2017). Além disso, um menor ajuste

do ajuste de tap na subestação de distribuição para evitar o aumento da tensão também é uma técnica empregada para a alta penetração de tecnologias de GD na rede existente. Do lado técnico-econômico, essa abordagem é menos complicada e econômica em comparação com o uso de ATs no sistema apresentado por Fernandes *et al.* (2021).

Além disso, Martins Junior *et al.* (2021) descreveu que a instalação de um link CC comum em um sistema doméstico de baixa tensão pode acomodar uma quantidade significativa de sistemas DG, ao mesmo tempo em que suprime problemas de instabilidade de tensão. No entanto, esta abordagem tem uma enorme implicação de investimento de capital em comparação com o ajuste das configurações de derivação da subestação e do transformador de distribuição (GADELHA, 2019).

A atualização do condutor para reduzir a impedância do alimentador é outra opção que deverá aumentar a capacidade de hospedagem da rede de distribuição, permitindo assim a geração máxima de energia elétrica o tempo todo. A capacidade de hospedagem neste caso é a quantidade de tecnologias de GD que poderiam ser acomodadas pela rede sem os requisitos para atualizações de sistema ou infraestrutura ou sem quaisquer efeitos adversos na tensão ou qualidade de energia do sistema de energia Fernandes *et al.* (2021).

Ademais, Martins Junior *et al.* (2021) demonstrou que, tradicionalmente, esta técnica pode ser conseguida por upgrades de condutores ou aproximando o PCC da subestação de distribuição principal, empregando uma linha extra. No entanto, esta também é uma opção muito cara. As atualizações de condutores são uma tarefa tediosa que também pode envolver a interrupção do fornecimento.

O uso de dispositivos de controle de tensão e potência reativa, por outro lado, tem sido tradicionalmente um método de controle de tensão em sistemas de distribuição. Conforme mencionado anteriormente na seção anterior, essas opções incluem os transformadores OLTC na subestação de distribuição, os

reguladores de tensão de passo (SVR) e os capacitores chaveados (SC) nos alimentadores do sistema (ALVES, 2017).

O controle SVR mede a corrente e a tensão da carga e, em seguida, ajusta a configuração do tap do transformador de acordo com a diferença entre a tensão medida e a tensão de referência, enquanto o SC em seu modo de operação fornece correntes reativas na linha, minimizando assim a tensão cair, como mencionado anteriormente (TAVARES, 2018). Uma das deficiências técnicas deste esquema é que ele não cobre o nível de baixa tensão (400 V), o que pode causar uma violação do limite de tensão como resultado da alta geração de energia dos sistemas integrados de GD e baixa demanda de carga. A desvantagem da abordagem de redução de energia ativa (REA) é a redução na geração de receita dos planejadores de DG como resultado do limite colocado na potência de saída das tecnologias de DG. A REA é uma técnica capaz de limitar as perspectivas econômicas dos sistemas de GD, o que pode afetar a proliferação da tecnologia (GADELHA, 2019).

O uso de cargas controláveis também é uma opção para abordar a questão do aumento de tensão, proporcionando o armazenamento de energia para regulação de tensão. Como mencionado anteriormente, pode levar à integração de uma alta porcentagem de sistemas de GD (TAVARES, 2018). No entanto, é limitado por enormes requisitos de capital, assim como os esquemas de armazenamento de energia, compensação de energia reativa – SVC e STATCOM. A ideia de recondutores em redes de distribuição como forma de mitigar os desvios de tensão devido à alta penetração de sistemas de GD também tem uma enorme implicação de custo (MARTINS JUNIOR *et al.*, 2021).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos são essenciais para compreensão e análise do mundo através da construção do conhecimento. O conhecimento só ocorre quando os alunos transitam por caminhos de conhecimento, e o cenário de ensino/aprendizagem é o protagonista desse processo (PEREIRA *et al.*, 2018). Pode-se então relacionar a metodologia aos “caminhos de aprendizagem a

seguir” e a ciência aos “conhecimentos adquiridos”. O referencial teórico é demonstrado por uma revisão de literatura.

Uma revisão de literatura consiste em uma visão geral, resumo e avaliação (“crítica”) do estado atual do conhecimento em um determinado campo de pesquisa. Também pode incluir a discussão de questões metodológicas e sugestões para pesquisas futuras (SANTOS; PARRAS FILHO, 2012). Portanto, no momento da redação deste artigo, foram utilizadas publicações que mencionavam os desafios enfrentados ao analisar os riscos de elevação de tensão em redes com geração distribuída, apontando revisão de tecnologias, impacto e abordagens de mitigação.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na figura 1 estão representados os autores que mais foram apontados ao longo do estudo. Em seguida, são apresentados os parágrafos discursivos expondo, de forma resumida, a opinião dos autores frente á discussão dos resultados apresentados. Depois de apresentar os dados de forma sistêmica, é possível relatar uma interpretação dos dados, que começa a tomar um tom mais argumentativo do que discursivo.

Figura 1 – Análise dos resultados apontados pelos autores

Fonte: Autor, 2022.

Na análise dos resultados é necessário mencionar a importância da revisão de tecnologias, abordagens de impacto e mitigação em relação ao problema de aumento de tensão que é criado quando geradores distribuídos são integrados aos DNs existentes. Reinaldo, Dupczak e Aranha Neto (2020) discutem pesquisas recentes e progressos feitos em diferentes técnicas para abordar questões associadas à integração à rede de geração distribuída. No entanto, é necessário apresentar direções importantes para pesquisas futuras, para fornecer *insights* sobre o avanço do conhecimento no aspecto da interação dos REDs com a rede existente. Resolver o problema do aumento de tensão também se traduzirá na solução de outros problemas técnicos, como exceder os limites térmicos, etc.

Segundo Barbosa e Ruppert Filho (2020), é óbvio que as redes elétricas continuarão a ser mais inteligentes. Isso sugere que os futuros DNs terão a capacidade técnica de integrar e acomodar uma proporção maior de tecnologias de geração distribuída mais do que o que existe atualmente em todo o mundo. Conforme mencionado anteriormente, essas tecnologias podem ser baseadas em recursos convencionais e não convencionais, incluindo os demais REDs, como sistemas de armazenamento de baterias, células de combustível e veículos elétricos.

Portanto, Dias (2019) espera que pesquisas futuras se concentrem em uma abordagem mais integrada para planejar, projetar, modelar, implementar e gerenciar DNs ativos com geradores distribuídos. Tal abordagem se beneficiará dos recursos complementares de algumas das técnicas existentes para mitigar o impacto do desvio de tensão no DN, garantindo a implantação de uma alta porcentagem de geradores distribuídos. Uma vez que a determinação do tamanho e localização dos sistemas de GD é um importante escopo de estudos de integração à rede, espera-se que a abordagem integrada inclua uma tarefa de otimização multiobjetivo que busque obter o tamanho, a localização e o custo ótimos da GD ao mesmo tempo em que aborda o problema de questão técnica do desvio de tensão e aumento das implantações de DG na rede de distribuição.

Peres *et al.* (2018) publicaram que a integração de uma grande proporção de sistemas de GD pode, de uma forma ou de outra, exigir o reforço do DN existente. Isso pode ser um acréscimo às outras medidas de controle de tensão. No entanto, é necessário verificar como minimizar o custo de construção e operação de novos alimentadores e subestações. Pesquisas podem ser intensificadas nesse aspecto. Além disso, embora uma rede ativa seja proeminente em países desenvolvidos, ela não existe em vários países em desenvolvimento ao redor do mundo. Essa lacuna sugere a necessidade de enfatizar e coordenar futuros estudos de pesquisa de grade para países em desenvolvimento. Atualmente, a aplicação de sistemas de microrredes independentes da rede é a tendência nos países em desenvolvimento como meio de compensar o sistema de rede centralizado pobre e ineficiente.

Várias direções de pesquisa futura também foram sugeridas por Fernandes (2021) com foco nos esforços de pesquisa cruciais e extensivos que são necessários para implementar DNs ativos em evolução para operação, controle e gerenciamento flexíveis e inteligentes. Esses esforços serão necessários nos seguintes 8 aspectos de pesquisa: controle ativo de área ampla, proteção e controle adaptativo, dispositivos de gerenciamento de rede, simulação de rede em tempo real, sensores e medições avançados, comunicação pervasiva distribuída, extração de conhecimento por métodos inteligentes e novo projeto de sistemas de transmissão e distribuição. O fortalecimento da capacidade de pesquisa nas áreas mencionadas agregará valor ao corpo de conhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo discutiu a questão do aumento de tensão e seu impacto em redes de distribuição com alta penetração de recursos energéticos distribuídos como foco a energia fotovoltaica. Apresentou diferentes tecnologias de GD, como aquelas baseadas em recursos convencionais e não convencionais, e outros REDs. Apresentou tecnologias convencionais, como motores de combustão interna, como sistemas de energia alternativos e diesel e os motores de combustão externa, como os motores Stirling. As tecnologias não convencionais de GD que foram discutidas são as energias renováveis, que teve como foco os sistemas de

energia solar fotovoltaico, enquanto os outros REDs são os sistemas de armazenamento de baterias e células de combustível.

O estudo forneceu uma visão abrangente das abordagens empregadas para reduzir a questão do aumento de tensão no ponto de acoplamento comum (PCC), que incluem as estratégias baseadas na metodologia de reforço da rede e no gerenciamento ativo da rede de distribuição. A categoria de reforços de rede inclui as opções para instalar autotransformadores no alimentador, ajustar a subestação primária e a configuração da derivação do transformador de distribuição, instalar um link CC comum no sistema de BT doméstico e atualizar os condutores para reduzir a impedância. No entanto, os métodos de aumento de rede são relativamente caros devido ao custo das mudanças de infraestrutura e instalação de equipamentos.

A gestão ativa da rede, por outro lado, é menos dispendiosa e tem sido eficaz em reduzir os problemas de aumento de tensão, bem como permitir que mais GDs sejam conectados nas redes de distribuição. Os métodos incluem o uso de dispositivos de controle de tensão/VAR, redução de potência ativa, o uso de controle de carga, sistema de armazenamento de energia, dispositivos de compensação de potência reativa e gerenciamento de potência reativa DG. Esses métodos foram implantados de forma cooperativa para alcançar resultados satisfatórios na rede de distribuição.

A seleção da(s) solução(ões) mais econômica(s) não é simples. Envolve considerar o perfil de rede envolvido, a fonte de energia de distribuição e acordo com a demanda para evitar uma operação conflitante nos esquemas existentes na rede. Com a arquitetura moderna de um esquema de controle de tensão centralizado e distribuído, o avanço da tecnologia digital para apoiar e auxiliar as comunicações entre os controladores, bem como a capacidade da infraestrutura de medição avançada para coletar e enviar sinais de controle, a futura rede inteligente no contexto de geração de distribuição será capaz de resolver o problema do aumento de tensão pela integração de várias metodologias de controle de tensão em tempo real.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA Nacional de Energia Elétrica. **Geração distribuída** – Data de conexão ao sistema. ANEEL, 2019. Disponível em:

<http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/VerGD.asp>. Acesso em: 09 set. 2022.

ALVES, Marcos Rosa Fabiano. **O papel de geradores fotovoltaicos na regulação de tensão em redes de baixa tensão residenciais: estudo comparativo de normas e padrões sob a ótica da mitigação da elevação de tensão**. 2017.

Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-ATJMEU>. Acesso em: 14 set. 2022.

BARBOSA, Talisson De Souza; RUPPERT FILHO, Ernesto. Manutenção do Perfil de Tensão Dentro dos Limites Estabelecidos em Alimentadores com Altas Inserções de Geração Distribuída. **Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos-SBSE**, v. 1, n. 1, 2020. Disponível em:

https://www.sba.org.br/open_journal_systems/index.php/sbse/article/view/2236.

Acesso em: 11 set. 2022.

CAMARGOS, Ronaldo Sérgio Chacon; SHAYANI, Rafael Amaral; OLIVIERA, Marco Aurélio Gonçalves de. Análise comparativa da elevação de tensão causada pela inserção de geração distribuída fotovoltaica concentrada e pulverizada. **Simpósio Brasileiro De Sistemas Elétricos**, v. 6, 2016. Disponível em:

<https://ssl4799.websiteseuro.com/swge5/PROCEEDINGS/PDF/SBSE2016-0069.pdf>. Acesso em: 10 set. 2022.

COUTINHO, Matheus Dimanski. **Análise dos impactos da geração distribuída fotovoltaica na rede de distribuição de média tensão da Ufes**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/639>. Acesso em: 10 set. 2022.

DIAS, Cícero Fábio dos Santos. **Análise dos impactos da geração distribuída em um alimentador de média tensão utilizando o software OPENDSS**. 2019.

Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45185>. Acesso em: 13 set. 2022.

EICHKOFF, Henrique Silveira. **Análise da geração distribuída para o controle de tensão e potência reativa em sistemas modernos de distribuição.** 2018.

Disponível em: <https://dspace.unipampa.edu.br/handle/rii/3306>. Acesso em: 10 set. 2022.

EICHKOFF, Henrique Silveira; MELLO, Ana Paula Carboni de. **Análise da geração distribuída para o controle de tensão e potência reativa em alimentadores de distribuição. CRICTE,** 2017. Disponível em:

<https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/cricte/article/view/8788>.

Acesso em: 11 set. 2022.

FERNANDES, Eduardo Silva *et al.* **Impactos da geração distribuída solar fotovoltaica sobre a rede de distribuição de baixa tensão.** 2021. Disponível em:

https://www.sba.org.br/open_journal_systems/index.php/cba/article/view/1698.

Acesso em: 14 set. 2022.

FONSECA, Patryk Henrique da. **Análise do impacto na qualidade de energia causado pela conexão de geração distribuída fotovoltaica de até 50kW.** 2019.

Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9828>. Acesso em: 09 set. 2022.

GADELHA, Thayannã Yury Furtado. **Impacto dos sistemas de geração distribuída fotovoltaica sobre a tensão em regime permanente das redes de distribuição.** 2019. Disponível em:

<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/190754>. Acesso em: 14 set. 2022.

MARTINS JUNIOR, André Rodrigues *et al.* Regulação de tensão com Step Dynamic Voltage Regulators (S-DVR20) em ramais com elevada penetração de geração distribuída. In: **Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente-SBAI.** 2021. Disponível em:

2021. Disponível em:

https://www.sba.org.br/open_journal_systems/index.php/sbai/article/view/2832.

Acesso em: 13 set. 2022.

NASCIMENTO, Paola; PARIZZI, Jocemar Biasi. Impacto da inserção de geração distribuída em baixa tensão no ponto de conexão. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 8, n. 2, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/90946>. Acesso em: 12 set. 2022.

OLIVEIRA, Tiago Elias Castelo de. **Estudo da Capacidade de Hospedagem de Fontes de Geração Distribuída no Sistema Elétrico de um Campus Universitário**. 2015. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/173>. Acesso em: 12 set. 2022.

PEREIRA, Adriana Soares *et al.* **Metodologia da pesquisa científica**. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/15824>. Acesso em: 09 set. 2022.

PERES, L. M. *et al.* Análise do comportamento dinâmico de uma máquina síncrona e seus controles em um sistema elétrico com geração distribuída via atpdraw. **XI CEELISSN 2178**, v. 8308, p. 25, 2018. Disponível em: https://www.peteletricaufu.com.br/static/ceel/doc/artigos/artigos2013/ceel2013_021.pdf. Acesso em: 12 set. 2022.

REINALDO, Pierry M.; DUPCZAK, Bruno S.; ARANHA NETO, Edison AC. **Análise do impacto da geração distribuída fotovoltaica na rede de baixa tensão da celesc**. 2Instituto Federal de Santa Catarina, 2020. Disponível em: <https://sobraep.org.br/site/uploads/2020/09/rvol25no03-12-0013-316-325.pdf>. Acesso em: 11 set. 2022.

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. **Metodologia científica**. 2012. Disponível em: <http://ava.institutoalfa.com.br/tcc/apostila-de-metodologia-cient%C3%ADfica.pdf>. Acesso em: 09 set. 2022.

SILVA, Carlos Vinicius Machado. **Afundamentos de tensão na presença de geração distribuída**. 2014. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/109163>. Acesso em: 12 set. 2022.

SILVA, João Vitor da. **Estudo da estabilidade de tensão em redes de distribuição com geração distribuída**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/14927>. Acesso em: 10 set. 2022.

TAVARES, Matheus Jonathan dos Santos. **Análise do impacto da geração distribuída fotovoltaica com diferentes níveis de penetração em alimentadores de distribuição em média tensão utilizando OpenDSS**. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45081>. Acesso em: 13 set. 2022.

¹ Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Norte do Paraná. Picos – PI.

² Professor e orientador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Norte do Paraná. Picos – PI

³ O ponto de acoplamento comum, PAC em português, *point of common coupling*, PCC em inglês, é um ponto na rede pública de distribuição, eletricamente mais próximo a uma determinada carga, no qual outras cargas estejam conectadas

⁴ Existem dois tipos de **controle droop** convencionais: **Droop** P-f e **Droop** Q-V. Quando aplicado em sistemas que possuem um único gerador de energia, o **controle funciona** para regular frequência e tensão com base nas medidas de potência ativa e reativa, respectivamente.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil